

Hidup yang Tergantung pada Penanda

Irfan Palippui

Kata dan tubuh memiliki kaitan yang erat. Pertama, kata mengonsepsikan suatu kekerabatan penanda yang melahirkan pemaknaan. Kedua, tubuh menjadi "penanda" yang menafsirkan hubungan kata-kata tersebut, sekaligus mengimplementasikannya ke dalam tubuh sosial (masyarakat). Namun, meskipun keduanya adalah asosiasi vital, mediasi penanda tidak pernah bisa menghadirkan tafsir yang seragam. Perjumpaan setiap orang dengan sebuah penanda adalah upaya menenun kode di hadapannya dengan benang pengalaman dan pengetahuan masing-masing.

Bayangkan kita sedang berjalan di sebuah mal, lalu tiba-tiba semua tanda, gambar, dan kode menghilang. *Running text* iklan di layar datar padam. Gambar model yang menawarkan produk di dinding mal lenyap. Petunjuk pintu toilet pun bersih dari simbol. Dunia mendadak polos, hanya menyisakan warna hitam dan putih.

Saat itu, di tengah kerumunan, kita akan menjadi manusia paling terasing. Kita tidak dapat memahami apa pun. Dunia seolah terkunci, bisu, dan beku. Peristiwa imajiner ini memaksa kita menyadari bahwa penanda adalah fondasi yang memungkinkan kehidupan bersama. Tanpa bahasa—baik kode gerak tubuh maupun bunyi—arus keinginan manusia tidak akan pernah terealisasi.

Arbitrer: Kesepakatan yang Semena-mena

Lahirnya bahasa melahirkan konvensi. Konvensi ini merujuk pada kenyataan lingkungan dan sosial. Dari sana, muncul penanda universal (seperti tangis untuk sedih dan tawa untuk bahagia) serta penanda partikular yang hanya dipahami komunitas tertentu—seperti bahasa Jawa, Batak, atau Bugis.

Penting untuk diingat bahwa sebuah penanda tidak memiliki hubungan langsung dengan material yang dinamainya. Tidak ada hubungan alamiah antara kata "meja" dengan benda meja itu sendiri, atau "pohon" dengan tumbuhan tersebut. Kehadiran bahasa bersifat arbitrer atau semena-mena; ia tergantung pada kesepakatan sosial-budaya setempat.

Oleh karena itu, makna tidak pernah otonom. Tidak ada satu pun makna kata yang dapat berdiri sendiri tanpa terhubung dengan penanda lainnya. Setiap penanda selalu membutuhkan konteks. Inilah mengapa tafsir atas sebuah tanda—baik gambar es krim atau kata "cinta"—tidak pernah sepenuhnya berada di tangan pengirim kode. Tafsir es krim bisa menjadi rasa manis bagi satu orang, namun menjadi trauma "ngilu" bagi mereka yang bermasalah dengan gigi.

Spektakel Politik dan Trauma Bahasa

Mari kita ambil contoh yang lebih luas: bagaimana tubuh Anies Baswedan dan kata "pribumi" dalam pidato politiknya beberapa waktu lalu dimaknai secara riuh di seantero negeri.

Dalam kacamata semiotika, tubuh sang aktor dan kata-kata di sekitarnya adalah sebuah spektakel. Keributan yang muncul sering kali tidak memiliki hubungan langsung dengan "maksud" asli dari pertunjukan tersebut. Keributan itu adalah hasil dari para penonton (*spectators*) yang menjahit pengalaman masa lalu mereka dengan kode yang mereka baca.

Tenunan makna itu bisa terjalin atas dasar trauma sejarah (pribumi vs penjajah), sisa kebencian pada tubuh sang aktor, hingga residu konflik politik masa lalu. Mediasi pengalaman inilah yang bekerja menghubungkan apa yang dilihat dengan apa yang dirasakan sebagai ancaman atau kebenaran.

Kembali ke Realitas

Tubuh mengonsepsikan penanda sekaligus menjadi penanda atas dirinya sendiri. Tidak ada pemaknaan tanpa pengalaman. Namun, di tengah distribusi penanda yang begitu masif di sekitar kita, mungkin kita perlu berhenti sejenak untuk berefleksi.

Daripada sekadar latah dan menghabiskan energi pada spektakel pertunjukan di seberang pulau, mungkin ada baiknya kita menoleh ke samping. Barangkali, suara tangis di samping rumah yang meraung-raung itu adalah penanda nyata yang sedang sangat membutuhkan pertolongan.